

H Y L L I I D R I T Ë S

E PËRKOHSHME KULTURORE - LETRARE

EDITORIAL

Vjeti 1945 3

STUDIME GJUHËSORE

Evalda PACI
Rreth receptimit e njohjes së veprave të letërsisë antike greke dhe romake në studimet shqiptare 6

Elsa SKËNDERI
Kongresi i Manastirit - Një kryengjarje diskursive në diskursin politik 19

STUDIME LETRARE

Kujtim M. SHALA
Ideologjia e letërsisë: Rasti i Zef Pllumit 34

Arben PRENDI
Letërsia dëshmuese e klerit katolik 48
(Vështrim mbi vlerat kulturore, fetare dhe historike të veprës së Ileshkvit Zef Simoni dhe Dom Gjergj Simonit)

Nysret KRASNIQI
Rrnesa e Gjeçovit 63

Fatbardha STATOVCI
Poezia e Eqrem Bashës: Shëtitje leximtare 70

Xhavit BEQIRI
Libri i jetës i Ali Podrimjes 86

STUDIME HISTORIKE

Edmond MALAJ
Arbrit në veprën e Karl Hopf. Pjesa II: Periudha pas vdekjes së Skënderbeut 94

Edlira ÇAUSHI - Andrea Di GIUSEPPE
Protege Domine - note sul restauro degli affreschi a Rubik
(Ascensione del Salvatore, 1272) 115

RECENSIONE

Evalda PACI
Vehbi Miftari: Etnoletra shqipe (*raporti i letërsisë me etnokulturën e kombformimin*) 220

ARKIVI I HYLLIT

At Shtjefen K. Gjeçovi, O.F.M.
Prej dorëshkrimevet t' A. Shtjefen K. Gjeçov 226

EDMOND MALAJ

**Arbrit në veprën e Karl Hopf.
Pjesa II: Periudha pas vdekjes së Skënderbeut**

Abstract

In this article, as a continuation of my study titled “*Skanderbeg and the Arbër in the Work of Karl Hopf*” published in the previous issue of *Hylli i Dritës*, I present further contributions of him, related to the history of the Albanians during the Late Middle Ages and on the threshold of the Early Modern Period. Here, we present how Karl Hopf analyzes the fate of the Albanian nobility following the death of Skanderbeg in 1468, by tracing the political, religious, and social developments that ensued after the Ottoman conquest. He describes the dismantling of Albanian noble structures and the spread of Islam among local leaders as a means of political survival. Hopf focuses in particular on the internal divisions within the Dukagjini family, the fall of Kruja in 1478, and the surrender of Shkodra in 1479, which mark the end of organized Albanian resistance. A key figure in this context is Gjin Muzaka III, who not only escaped Ottoman persecution but also left behind a valuable historical source: the *Memoirs of the Muzaka Family*, published for the first time by Hopf himself. In this framework, Hopf also addresses the influence of the Crnojević family, who were connected to the Kastrioti, and raises the hypothesis that the Bushatlli of Shkodra may have descended from them - a topic that remains debated in modern historiography. Meanwhile, he strongly criticizes the false genealogical claims of the Angeloi of Drisht, who fabricated a Byzantine imperial origin and imaginary chivalric titles. According to Hopf, such claims have caused confusion in Albanian genealogy. Another important contribution by Hopf is the publication of an early Albanian glossary compiled by Arnold von Harff - a document he considered one of the oldest written records of the Albanian language, predating the discovery of Pal Engjëlli's *Baptismal Formula*. Finally, Hopf includes a list of Venetian governors of Durrës (1392–1500), a rare source for understanding the nature of Venetian medieval administration in Albania.

Key-words: *Castrioti, Angeli, Ducaginus, Musachi, Ottomans, Arnolf von Harff.*

Pushtimi Osman dhe fati i mëtejshëm i fisnikërisë arbërore

Në këtë artikull, në vazhdim të punimit tonë me titull “Skënderbeu dhe Arbrit në veprën e Karl Hopfit”¹ të botuar në numrin e kaluar të revistës “Hylli i Dritës”, do të prezantojmë disa kontribute të tjera në lidhje me historinë e shqiptarëve gjatë Mesjetës së Vonë dhe në pragun e Kohës së Re të hershme (shek. XVI). Këtu do të paraqesim se si Karl Hopf analizon fatin e fisnikërisë arbërore pas vdekjes së Skënderbeut (1468), duke ndjekur zhvillimet politike, fetare dhe shoqërore që pasuan pushtimin osman. Ai përshkruan shkatërrimin e strukturave fisnike shqiptare dhe përhapjen e Islamit ndër krerët lokalë, si mjet mbijetese politike. Pas vdekjes së Skënderbeut, turqit duke pasur tashmë dorë të lirë, plaçkitnin terriore të ndryshme të Arbërisë, deri në Shkodër, Lezhë dhe Durrës dhe në pak javë arritën të merrnin si robër rreth 8000 njerëz dhe sipas një lajmi zyrtar, “në Arbëri shiheshin në atë kohë vetëm turq”².

Pushtimi i qyteteve

Kruja nën mbrojtjen e komandantit venedikas Perducci mundi t’i bënte ballë sulmeve edhe më tej. Në vitin 1476 Kruja përjetoi edhe një sulm tjetër nga ana e turqve.³ Në vitin 1478 kishte ardhur i biri i Skënderbeut Gjon Kastrioti në Krujë, të cilën po e mbronte Jakobo da Mosto, i cili bëri edhe një rezistencë të fundit, por që më 15 qershor 1478 u detyrua të kapitullonte. Mbrojtësve të kështjellës iu premtua nga ana e turqve, se jeta dhe gjërat e tyre që mund të merrnin me vete ishin të sigurta, por gjatë ikjes së tyre nga Kruja ata u masakruan.⁴ Kruja u shndërrua në një kështjellë të fortë turke dhe mori emrin Ak Hissar (Kështjella e Bardhë.) Fushata e pushtimeve vazhdoi më tej me Lezhën, Drishtin dhe Zhabjakun, dhe u rrethua edhe Shkodra. Lezha, Zhabjaku dhe Drishti u pushtuan dhe ndër të ikurit nga Drishti ishte edhe i ati i Pal Engjëllit, Arqipeshkvit, tashmë të vdekur, Pjetër Engjëlli, të cilit për hir të shërbimeve të tij dhe të birit të tij, Palit, më 20 dhjetor 1478 iu caktua një pension.⁵

¹ Edmond Malaj, “Skënderbeu dhe Arbrit në veprën e Karl Hopfit. Pjesa I: Me disa të dhëna për Arbrit e Peloponezit gjatë mësymjeve turke”, në: Hylli i Dritës, 2/2024, f. 125-157.

² Carl Hopf, “B. Griechenland in Mittelalter und in der Neuzeit”, në: *Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste* in alphabetischer Folge von genannten Schriftstellern bearbeitet und herausgegeben von Johann Samuel Ersch, Johann Gotfried Gruber. Mit Kupfern und Charten. Erste Section. A-G. Herausgegeben von Hermann Brockhaus. 85. Theil. Leipzig: J. A. Brockhaus 1867, f. 157. Ref. 39; Magno, Annali. Vol. VII. Fol. 376, 394.

³ K. Hopf, “Griechenland im Mittelalter ...”, f. 159.

⁴ Po aty, f. 160.

⁵ Po aty. Ref. 83: Mar. vol. XI, fol. 5v.

Shkodra po qëndronte akoma dhe brenda mureve të saj ndodheshin vojvoda Nikollë Moneta dhe Kojë Humoi dhe të tjerë, të cilëve Venediku u premtoi pensione me kusht që të rezistonin.⁶ Proveditor venedikas në Shkodër ishte Antonio da Lezze, i cili, sipas Hopfit ishte i dobët dhe nuk qe në gjendje të bënte rezistencë të mëtejshme dhe më pas u ekzekutua.⁷ Në vitin 1479 ra përfundimisht edhe Shkodra, njëkohësisht me Himarën në Jug, të cilat kujtoheshin vazhdimisht për rezistencën e tyre dhe pas pushtimit turk. Të vetmet qytete që po qëndronin akoma në Arbëri, sipas Hopfit ishin Durrësi dhe Tivari. Hopfi nuk përmend këtu Ulqinin që ra më 1571, në të njëjtin vit që ra edhe Tivari.⁸ Përveç problemeve të shumta që solli pushtimi, një problem tjetër që u doli shqiptarëve pas pushtimeve osmane, ishte edhe ndërrimi i fesë. Ata krerë shqiptarë që nuk donin ta ndërronin fenë, sipas Hopfit e patën punën keq. Këto ndërrime të fesë do i shohim më poshtë, duke sjellë shembuj nga historitë e fisnikëve shqiptarë. Le të shohim tani më tej shkurtimisht edhe fatin që patën disa familje shqiptare fisnike gjatë kësaj periudhe të agresionit turk mbi territoret shqiptare.

Disa nga familjet fisnike dhe fati i tyre i mëtejshëm

Hopf informon që pas vdekjes së Skënderbeut krerët e vjetër të familjes Dukagjini u armiqësuan me njëri-tjetrin dhe se Lekë II Dukagjini me të vëllanë Nikollën II u vunë kundër vëllait të tyre Progon IV Dukagjini dhe e dëbuan atë. Por me ndihmën e Venedikut ai u vendos edhe një herë në trashëgiminë e tij, megjithatë edhe më pas lufta ndërmjet vëllezërve plasi përsëri.⁹ Sipas Hopfit, më pas Dukagjinët, ashtu si edhe krerë të tjerë shqiptarë, kishin tendencën që të bëshin myslimanë¹⁰, dhe shumë prej tyre u konvertuan në Islam, siç do ta shohim edhe në vazhdim. Njëri ndër ta ishte Nikolla III, i biri i Gjergjit III Dukagjini, dhe një pasardhës i tij u quajt madje edhe Skenderbeg që ishte sanxhakbej dhe jetoi deri në vitin 1510.¹¹ Po ashtu edhe një farë Progan V Dukagjini, i biri i Nikollë II Dukagjinit (1452-1479) u bë mysliman dhe pasha. Nga ana tjetër linja e Progon II Dukagjinit, që ishte i biri i Lekës II dhe i vëllai i Nikollës IV që kishte rënë në luftë kundër turqve pati një vazhdimësi në Ankona dhe u shua më vonë me nipat e tij.¹²

⁶ Po aty, f. 160

⁷ Po aty, f. 160

⁸ Pranvera Bogdani, "Tivari", në: *Fjalor Enciklopedik Shqiptar*. Botim i ri. Vëll. III. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë 2009, f. 2717.

⁹ K. Hopf, "Griechenland im Mittelalter ...", f. 157.

¹⁰ Po aty, f. 161.

¹¹ Po aty, f. 163.

¹² Po aty, f. 163.

Tani në lidhje me Engjëllorët e Drishtit Hopf sjell këto të dhëna. Ata e quajtën veten si pasardhës të familjes perandorake bizantine Angelos, i dhanë vetes tituj të tillë si Dukët e Drishtit dhe të Durrësit¹³, Princë të Akaias, Thesalisë Cilicisë dhe Maqedonisë dhe vendosën edhe mbiemrin perandorak Flavius Komnenos. Ata u shuan në shekullin XVIII.¹⁴ Hopfi i cilëson këta Engjëllorë si fabrikantë gjenealogjish fallso, të cilat sollën shumë pështjellime nëpër gjenealogjitë shqiptare.

Këtu mund të përmendim gjenealogjinë e Andrea Engjëllit të Ri të bërë në vitin 1551, me titull *“Gjenealogjia e perandorëve romanë dhe të Konstandinopojës dhe të princërve dhe të zotëve, të mbretërive që e kanë origjinën nga Isak Engjëlli dhe Vespaziani perandor, nip i tij, deri në kohën e tashme, viti 1551”*¹⁵. Në këtë vepër paraqet një zinxhir të plotë gjenealogjik, i cili fillon me perandorët bizantinë për të arritur deri në ditët e tij.¹⁶ Këtu mund të përfshijmë edhe gjenealogjinë e shkurtër që u përpilua nga ai brenda një akti noterial në vitin 1547 në lidhje me pronat e Engjëllorëve.¹⁷ Në mënyrë të veçantë Hopf përmend edhe të fundit të familjes Engjëlli *“Johan Andreas Angelus, “Flavius Komnenus, Princ i Maqedonisë”* si shpikësin e Urdhërit Kalorsiak të Konstandinit që u bë edhe mjeshtri i parë i madh i këtij urdhëri.¹⁸

¹³ Këtu në lidhje me këto tituj mund të përmendim për shembull Andrea Engjëlli (Andrea Angelus †1581) që qe po ashtu klerik, cilësohet si kanonik i Drishtit dhe që më vonë bëhet rektor i Kishës së Shën Engjëllit të Salës në Fushën Padovese (*“Andreas Angelus, Canonicus preinde Drivastensis, & rector Ecclesiae S. Angeli de Sala in agro Patavino.”*) Ai ia ngjiti emrin vetes *“Dukë i Drishtit dhe Princ i Durrësit”*. Më 14 shtator 1579 bëri një testament në emër të një nipi të tij që nuk i jepet emri. *“Ducem se ac Comitem Drivastensem & Dyrrachii Principem inscripsit. Testamentum condidit Romae XIV Sept. Ann. MDLXXIX. Quo haeredem instituit nepotem ex Demetrio Achaiae Principe flatre Petrum Angelum.”*. Historia Byzantina duplici Commentario illustrata. Prior Familias ac Stemmata imperatorum Constantinopolitarum, cum corundem Augustorum Nomismatibus, & aliquod Iconibus; Praeterea Familias Dalmaticas & Turcicas complectitur: Alter Descriptionem Urbis Constantinopolitanæ qualis extitit sub Imperatoribus Christianis. Auctore Carolo Du Fresne Domino Du Cange, Regi a Consiliis, Francæ pud ambianos Questore. Venetiis, Ex Typographia Bartolomæi Javarina M. DCC. XXIXf. 173.

¹⁴ K. Hopf, *“Griechenland im Mittelalter ...”*, f. 163.

¹⁵ Titulli i kësaj vepre është: Andrea Angelo Comneno, Genealogia d'imperatori romani et constantinopolitani et de regni principii et signori che da Isatio Angelo et Vespasiano imperatore suo nipote son discesi, per insino al presente anno MDLI, Roma 1551. Sipas Pettës, kjo vepër është botuar me shtesa të vogla e me titull disi të ndryshuar, më 1552 e 1553, me përkushtime si për papën ashtu edhe për perandorin, pastaj më 1555 u botua edhe një variant në gjuhën latine *“sumptibus Andreae Philippi Angeli (me shpenzimet e Andrea Filip Engjëllit)”*. Paolo Petta, Despotë të Epirit e princër të Maqedonisë. Mërgata shqiptare në Italinë e periudhës së Rilindjes. Përktheu nga italishtja Pëllumb Xhufi. Tiranë: IDK 2000, f. 249.

¹⁶ Po aty, f. 238.

¹⁷ Injac Zamputi, *“Të dhëna mbi potencialin ekonomik të një shtëpie feudale shqiptare në shekullin XV”*, në *Studime historike*, 2-1979, f. 175, 177.

¹⁸ K. Hopf, *“Griechenland im Mittelalter ...”*, f. 163.

Për familjen tjetër nga Drishti, Shpanët, Hopf nuk na jep shumë të dhëna ai vetëm përmend që ata u shuan në Itali në shekullin XVI.¹⁹ Tani në lidhje me Muzakajt, Hopf na jep të dhënat si më poshtë. Gjin Muzaka III, vëllai i Andrea Muzakës kishte mundur të shtinte në dorë sërish tokat përreth Tomorrit, të cilat Skënderbeu ia kishte marrë dikur babait të tij Gjinit II Muzakës. Gjini III i kishte ndihmuar shumë venedikasit, gjatë kohës që napolitanët ishin përpjekur që të shtinin në dorë Durrësin.²⁰ Megjithatë në paqën e vitit 1479 Gjini po rrezikohej të bëhej viktimë, sepse Venediku, në shenjë mirënjohje (me sa duket për paqën e arritur), donte t'ua dorëzonte qytetin turqve. Gjinit III sulltan Mehmeti II i kishte bërë oferta të shkëlqyeshme në rast se ky do të ndërronte fe. Dikush e kishte lajmëruar Gjinit për rrezikun që i kanosej dhe ai arrin të arratiset natën nga Durrësi dhe shkon tek Ferdinandi i Napolit në Brindisi. Gjini e kishte lënë familjen të fshehur në Durrës. Familja e Gjinit përbëhej nga gruaja e tij Maria Dukagjini në atë kohë shtatzënë, nga i biri Teodori (i lindur 1478) dhe nga e bija Helena. Maria lind në Durrës edhe djalin e dytë të Gjinit, Adrianin dhe e gjithë familja arrin të largohen nga Durrësi dhe të shkojë në Napoli.²¹ Gjini III është pikërisht autori i quajtur *Giovanni Musachi*, i atyre "kujtimeve" që njihen me titullin "*Kujtim i shkurtër për pasardhësit e shtëpisë së Muzakajve*" (*Breve Memoria de li discendenti de nostra casa Musachi*), të cilin Gjini e shkroi në vitin 1510 dhe ua la dy djemve të vet Teodorit dhe Adrianit, dhe që për të cilën do flasim më poshtë, në lidhje me figurën e Skënderbeut në të.

Gjini edhe tokat e tij ua ndau djemve teorikisht në dy pjesë të barabarta, në rast se ato të rimerreshin edhe një herë. Teodorit i la Beratin, Muzakinë dhe Kaninën, Kurse Adrianit (+ 10 maj 1526) i caktoi Oparin. Devollin e Madh dhe Tomoricën, ku simbas tij në Horkovë, në një vend të shënuar mirë kishte dhe një damar floriri, Ndërsa Konstantinit, i cili jetoi deri në vitin 1550 iu caktua Devolli i Vogël me Kastorian.²² Ne nuk duam ta ndjekim më tej fatin e pasardhësve të Gjinit në Itali, sepse kjo do kapërcente kuadrin e punimit tonë, por shkurt duam të përmendim që përveç linjës italiane familja pati edhe dy linja të tjera. Njëra vazhdoi në Arbëri (në Epir) me pasardhës Andrean dhe u shua shumë shpejt, kurse një linjë tjetër u islamizua dhe njëri nga pasardhësit e kësaj linje ishte i biri i Pjetrit, Hasani që u bë Pashai i Rumelisë dhe u vra në Luftën Osmano-Perse.²³

¹⁹ Po aty, f. 163.

²⁰ K. Hopf, "Griechenland im Mittelalter ...", f. 162.

²¹ Po aty, f. 163.

²² Po aty.

²³ Po aty.

Përsa i përket Arianitëve, Hopf përmend si pasardhës Muzakën e Angjelinës (*Musachi Dangelino*), i quajtur ashtu sipas të ëmës, Angjelina Kastriotit motrës së Skënderbeut. Muzaka ishte i biri i Vladanit, vëlla i Arianitit. Muzaka u rrop i gjallë nga turqit. Ai kishte lënë pas vetëm një vajzë, Porfidën, e cila në Napoli, ku ishte rritur, u martua me Giulio de Valingnano.²⁴ Linja e Moisiut të Dibrës u shua me nipat e tij. Përsa i përket Arianitit të Madh (Gjergj Arianitit), Hopf përmend dre djem, Tomasin që vdiq para vitit 1484 dhe Konstandinin që u bë mysliman dhe Gjergjin djalin e tretë (me të njëjtin emër si i ati), i cili vdiq në vitin 1466 dhe pati si pasardhëse një vajzë, Marien e cila u martua me Bartolomeo Guispe della Rovere, dhe një djalë të quajtur Konstandin (lindur më 1454), të cilit Venediku në vitin 1483 i konfirmoi privilegjet fisnike që u kishte dhënë më parë paraardhësve të tij. Ky Konstantin Arianiti ishte që prej vitit 1491 regjent në Montferrat dhe luajti një rol si luftëtar trim nëpër fushata të ndryshme ushtarake në Itali, por më vonë, në vitin 1508 e humbi titullin e patriciatit, sepse ishte bërë me Kurien, kundër Venedikut. Ai u martua me një zonjë nga Montferrati dhe e quante veten princ i Maqedonisë dhe dukë i Akaias. Ai vdes në vitin 1531 dhe lë pas gjashtë vajza dhe një djalë të vetëm, të quajtur Arianites, i cili vdes në Romë më 16 nëntor 1551, si i fundit i shtëpisë së tij.²⁵ Për Matrangajt Hopf nuk na jep shumë të dhëna, vetëm shkruan se pasardhësit e Gjin dhe Pal Matrangës u bënë myslimanë.²⁶

Si përfundim ja vlen të japim këtu edhe disa të dhëna në lidhje me familjen fisnike sllave të Cërnojeviqve, qoftë sepse ata kishin marrëdhënie të shumta qoftë me arbit qoftë me familjen e Kastriotëve. Sundimi i tyre pati vazhdimësi deri në fillim të shekullit XVI. Stefan Cërnojeviqi, emri i të cilit përmendet për herë të fundit nëpër dokumente në vitin 1456 duket se ka vdekur në të njëjtin vit me Skënderbeun. Ai ishte bashkëshorti i Marie (Mara) Kastriotit, motrës së fundit të Skënderbeut.²⁷ Stefani me Marien patën një djalë Ivan Cërnojeviqin (serb. Иван Црнојевић 1465-1490), i cili qe martuar me Vojsava (Goisava) Arianitin, të bijën e Gjergj Arianitit dhe që nga malazezët mbahet si një hero kombëtar.²⁸ Sipas Hopfit, rreth kësaj figure ka shumë gojëdhëna dhe legjenda, për shkak të suksesit që ai pati në luftë kundër osmanëve, duke pasur edhe ndihmën e Venedikasve. Gjatë vitit 1483 kur po qëndronte në Venedik - sipas një legjende, me rastin e martesës së djalit të tij Maximus me një bijë të dogjës së Venedikut, Mocenigos

²⁴ Po aty.

²⁵ Po aty.

²⁶ Po aty.

²⁷ Po aty, f. 164.

²⁸ Po aty, f. 163.

– turqit sulmuan territoret e tij, por ato u mbrojtën nga vojvoda i Zetës Tomasi i Artës me ndihmën e Andrea Muzakës.²⁹ Sipas burimeve malazeze, për të marrë edhe një herë Zhabljakun e ndihmuan edhe trupat e Gjon II Kastriotit³⁰, të birit të Skënderbeut, i cili kishte zbarkuar edhe një herë në Arbëri.

Megjithatë ai u detyrua që të tërhiqej në male, në Cetinë, pasi nuk ishte i sigurt në Zhabljak, pas prishjes së kështjellës së Podgoricës. Në Cetinë ai ndërtoi manastir dhe vdiq po atje në vitin 1490. Ndërsa varri i Mara Kastriotit (Mara Cërnojeviqit) ndodhet në ishullin Kom në Liqenin e Shkodrës, jo shumë larg kështjellës së Zhabljakut. Sipas Hopfit, Ivani la dy djem, Gjergj Cërnojeviqin dhe Maksin e lartpërmendur (që në literaturën sllave përmendet si Stanisha apo Stanko (Станиша “Станко” Црнојевић; 1457–1528), i cili më vonë u bashkua me osmanët, pranoi fenë islame dhe mori emrin Skanderbeg³¹ ashtu si dikur daja i tij (Gjergj Kastrioti Skënderbeu). Hopf nuk përmend në trajtesën e tij as një djalë tjetër të quajtur Stefan, as vajzën e vetme të quajtur Ana dhe as gruan e dytë të Ivanit, Mara Vukçiq Kosaçën, me të cilën u martua pas vdekjes së Vojsava Arianitit.

Gjergj Cërnojeviq ashtu si të parët e tij u lidh gjithashtu me një shqiptare, me Jellën, të bijën e Karl Topisë dhe pas vdekjes së saj u martua me një venedikase, Elisabetta Erizzo-n. Pas vdekjes së tij më 1514, sulltani e bën sanxhak të Malit të Zi Skënderbeun (Maksin apo Stanishën e dikurshëm).³² Fëmijët e vëllait të tij më të madh, të cilin ai mundi ta spostonte, qëndruan në Perëndim dhe vajzat e tij u martuan, njëra në Venedik dhe tjetra në Hungari, kurse përsa u përket djemve, ai më i madhi Salomoni vdiq në Hungari, kurse ai më i vogli Konstandini u martua në Venedik me një vajzë nga familja Kontarini dhe pasardhësit e tij u shuan në vitin 1660. Përsa u përket pasardhësve të Skënderbeg Cërnojeviqit, Hopfi është i mendimit që ata u bënë pashatë e mëvonshëm të Shkodrës, pasardhësi i fundit i të cilëve Mufstafa Pasha u hoq nga sulltani në vitin 1833.³³ Pra Hopf është i mendimit që Bushatllinjët e Shkodrës janë pasardhës të drejtëpërdrejtë të Cërnojeviqve malazezë.

Në historiografinë gjermane në përgjithësi çështja e origjinës së Bushatllinjve mbetet e papërcaktuar. Siç shprehet edhe vetë studiuesi gjerman Peter Bartl, i cili thotë se origjina e kësaj familjeje është e

²⁹ По ату, f. 163.

³⁰ Евгений Львович Немировский, *Почезци штампарства у Црној Гори, 1492-1496*. ЦНБ “Ђурђе Црнојевић” 1996, f. 99.

³¹ К. Хоф, “Griechenland im Mittelalter ...”, f. 164

³² По ату. ref. 11: Lettere secrete del Collegio Vol. III.

³³ По ату.

diskutueshme dhe disa janë të mendimit se ata e kanë origjinën nga Azia e Vogël, disa të tjerë përmendin Cërnojeviqët si pasardhës të tyre, e disa të tjerë u japin Bushatllinje një origjinë shqiptare, me prejardhje nga dera e Dukagjinëve.³⁴ Historiografia shqiptare u jep Bushatllinje një origjinë shqiptare, mundësisht nga familja e Dukagjinëve³⁵, kurse vetë Bushatllinjtë e kanë të cilësuar këtë prejardhje në një testament të lënë nga Mahmud pasha, ku ndër të tjera shkruhet, se “Stërgjyshët tanë rrjedhin nga shtëpia e vjetër e Dukagjinëve dhe kanë banuar të vendosur në pronat e tyre në nahijen e Bushatit”³⁶

Pasi u morëm shkurtimisht me fatin e familjeve kryesore fisnike shqiptare, pas vdekjes së Skënderbeut dhe pas pushtimit osman të Arbërisë, sipas veprës së Hopfit, le të hedhim tani vështrimin tonë tek disa kontribute të tjera të këtij studiuesi në lidhje me historinë mesjetare shqiptare.

Botimet e Gjenealogjisë së Gjin Muzakës dhe të Fjalorthit të Arnold von Harffit, si kontribute të tjera të Hopfit

Hopfi ka edhe një rëndësi tjetër në lidhje me historinë e Skënderbeut, sepse zbuloi edhe “*Gjaneanologjinë e Gjin Muzakës*” dhe e përgatiti dhe e botoi në përmbledhjen me dokumente të ndryshme me titull “*Kronika Greko-Romane*”³⁷. Kjo gjenealogji është një burim i rëndësishëm qoftë për historinë e Skënderbeut qoftë për çështje të ndryshme historike të Mesjetës shqiptare të cilat po i përmendim më poshtë. Përveç kësaj, Hopf boton sërish edhe fjalorthin e fjalëve shqipe të kalorësit gjerman Arnold von Harff, të cilin e kishte botuar më parë në vitin 1860 edhe dr. Eberhard von Groote, i cili boton të gjithë tekstin që Harff kishte shkruar për udhëtimin e tij.³⁸ para se të paraqesim fjalorin e von

³⁴ Peter Bartl, “Bushatlliu”, në: Biographisches Lexikon zur Geschichte Südosteuropas. Bd. 1. Hgg. Mathias Bernath / Felix von Schroeder. München: Oldenbourg 1974, f. 275.

³⁵ Stavri Naçi, *Pashallëku i Shkodrës nën sundimin e Bushatllijve (1756-1795)*. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës 1964, f. 62.

³⁶ Autori Naçi sjell për këtë një testament të përpiluar nga Mahmut pasha, i biri i Jusuf Beut, i cili e kishte krijuar këtë testament dhe bashku me një shelg gjenealogjik në vitin 1811 (sipas kalendarit islamik: 10 muharrem 1226). Po aty.

³⁷ Gjenealogjia e Gjin Muzakës gjindet në gjuhën origjinale, si më poshtë: “Giovanni Musachi, Breve Memoria de li discendenti de nostra casa Musachi”, në: Carl Hermann Friedrich Johann Hopf, *Chroniques gréco-romanes inédites ou peu connues*. Publiées avec notes et tables généalogiques par Charles Hopf. Berlin: Librairie de Weidmann 1873, f. 271-340. Gjenealogjia e Gjin Muzakës është botuar edhe në Shqip tek: Pëllumb Xhufi, *Nga paleologjia te Muzakajt. Berati dhe Vlora në shekujt XII-XV*. Me një botim kritik të Kronikës së Gjon Muzakës (1510). Tiranë: “55” 2009, f. 378-456; dhe Muzaka. Memorie. Tiranë” Toena.

³⁸ *Die Pilgerfahrt des Ritters Arn. von Harff von Cöln durch Italien, Syrien, Aegypten, Arabien, Aethiopien, Nubien, Palästina, etc. in den J. 1496 bis 1499 vollendet, beschrieben*

Harffit e shohim, si të nevojshme që të paraqesim edhe disa të dhëna rreth jetës së këtij kalorësi.

Fig. 1:

Arnold von Harff (* 1471 - † 1505),
“Handschrift 268 der Benediktinerabtei
Maria Laach”³⁹

të krishterimit: Romë, Jerusalem dhe Santiago de Compostela, ku zhgënjehet dhe e përshkruan atë shumë shkurt.⁴² Udhëtimi i tij nëpër Evropë, Palestinë dhe Perandorinë Osmane është dokumentuar në një përshkrim të detajuar në gjuhën gjermane, i cili përbën një dëshmi të rrallë për historinë kulturore, gjuhësore dhe etnografike të Mesjetës së vonë.⁴³

Udhëtimin e tij të gjatë drejt Tokës së Shenjtë Harff e nisi nga

und durch Zeichnungen erläutert hat. Nach den ältesten Handschriften und mit deren 47 Bildern in Holzschnitt herausgegeben von Dr. E. von Groote. Cöln 1860. Verlag von J. M. Heberle (H. Lempertz). Të dhënat për qytetet Ulqin, Durrës, Vlorë dhe Sazan, duke përfshirë edhe fjalorthin janë në faqet 64-66 të kësaj vepre. (Cituar më poshtë si: A. von Harff, *Die Pilgerfahrt*.)

³⁹ Arnold von Harff, (* 1471 - † 1505), URL: <https://www.virtuelles-museum.com/person/arnold-von-harff/> (14. 6. 2025)

⁴⁰ Të dhënat rreth Arnold von Harff marrë nga: Helmut Lahrkamp, “Harff, Arnold von”, në: *Neue Deutsche Biographie (NDB)*. Band 7, Duncker & Humblot, Berlin 1966, f. 672-673. (Në vijim: H. Lahrkamp, “Harff ...”)

⁴¹ Mary Boyle, “Arnold von Harff: Knight, Pilgrim, Guide, and Author”, URL: <https://medieval.ox.ac.uk/2021/04/22/arnold-von-harff-knight-pilgrim-guide-and-author/> (Aksesi: 19. 06. 2025)

⁴² Volker Honemann, “Zur Überlieferung der Reisebeschreibung Arnolds von Harff”, në: *Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur*. Bd. 107., Heft. 2 (Quartali 2, 1978), f. 167. (Më tej si: V. Honemann, “Zur Überlieferung ...”)

⁴³ H. Lahrkamp, “Harff ...”, f. 673

Këlmi, më 7 nëntor 1496. Ai kaloi përmes Gjermanisë dhe Italisë deri në Romë, dhe në shkurt të vitit 1497 u nis me anije nga Venecia drejt Aleksandrisë. Udhëtimi i tij zgjati pothuajse dy vjet nga data 7. 11. 1496 deri më datë 10. 10 1498.⁴⁴ Ai ndër të tjera vizitoi Kajron dhe manastirin e Shën Katerinës në gadishullin Sinai, prej nga vijoi për në Jerusalemin e shenjtë, ku u shpall kalorës i Varrit të Shenjtë. Udhëtimi i tij vazhdoi përmes Damaskut dhe Alepos deri në Antioki, më tej përgjatë Anadollit deri në Bursa dhe nga aty përmes Ballkanit e duke u ndalur veçanërisht në Kroaci dhe në Shqipëri, mesa duket gjatë pranverës së vitit 1497⁴⁵, më tej përmes Italisë dhe Francës drejt Santiago de Compostela në Spanjë. Në Paris ai u emërua kalorës nga Ludvigu XII.⁴⁶

Vepra e Arnold von Harff nuk është e rëndësishme vetëm për përshkrimet e pelegrinazhit. Ajo përmban gjithashtu informacione të vlefshme etnografike, natyrore dhe gjuhësore.⁴⁷ Kontributi më i veçantë i Harff është në gjuhët lokale, të cilat ai has gjatë udhëtimit të tij. Ai përfshiu fjalorë dhe shembuj të shkrimit në gjuhë të ndryshme si sllavishtja, shqipja, greqishtja, arabishtja, kaldeishtja, etiopishtja, hebraishtja, armene, turqishtja, hungarishtja dhe bretonishtja.⁴⁸ Siç e përmendëm edhe më sipër, glosari i tij i shqipes, i përpiluar në Durrës në vitin 1497, është një ndër dëshmitë më të hershme të shqipes së shkruar që njihet sot.

Pas kthimit nga udhëtimi, në vitin 1499, Harff mori në zotërim një kështjellë në zonën e sotme të Erkelenzit, ku besohet se ka përpiluar përshkrimin e tij të udhëtimit në një “libër pelegrinazhi”. Ky dorëshkrim, i shkruar në *dialektin ripuarian* (ose siç thuhet edhe ndryshe në dialektin e Rinit të Poshtëm⁴⁹) të gjuhës gjermane, qarkulloi në rrethet e aristokracisë së Reinit dhe Vestfalisë dhe ruhet në shumë kopje dorëshkrimore.⁵⁰ Ndër dorëshkrimet më të rëndësishme është

⁴⁴ V. Honemann, “Zur Überlieferung ...”, f. 165.

⁴⁵ Robert Elsie, *Fjalor Historik i Shqipërisë*. Shqip: Eva Bani,. Tiranë: EUGEN 2011, f. 249. (Në vijim: R. Elsie, *Fjalor*)

⁴⁶ H. Lahrkamp, “Harff ...”, f. 672.

⁴⁷ Po aty.

⁴⁸ R. Elsie, *Fjalor*, f. 250

⁴⁹ Wilhelm von Heyd, “Harff, Arnold von”, në: Allgemeine Deutsche Biographie 10. Band. Leipzig: Dunker & Humboldt 1879), f. 599.

⁵⁰ Kodikë të tjerë të tekstit të Harffit ndodhen në: Bonn, Universitätsbibl., Cod. S 447; Schloss Burgsteinfurt in Steinfurt (Westf.); Fürstl. Bentheim-Steinfurtische Schlossbibl., Hs. 4; Darmstadt, Universitäts- und Landesbibl., Hs. 138; Schloss Erpernburg (bei Büren), Archiv der Freiherrn von und zu Brenken, Cod. 100; Gießen, Universitätsbibl., Hs. 163; Köln, Hist. Archiv der Stadt, Best. 7020 (W*) 382; Maria Laach, Bibl. der Benediktinerabtei, Hs. 268; München, Staatsbibl., Cgm 2213/32; Oxford, Bodleian Libr., MS Bodley 972; Trier, Stadtbibl., Hs. 1938/1469 8°; Trier, Stadtbibl., Hs. 2424/2387 2°; Wolfenbüttel, Herzog August Bibl., Cod. 177 Helmst; Privatbesitz, Johann Joachim Eschenburg, Braunschweig;

ai i ruajtur në Abacinë benediktime të Maria Laach (Codex 268), e cila konsiderohet version i afërt me origjinalin.

Harff vdiq në janar 1505, ndoshta në kështjellën e tij në Lövenich. Sipas traditës lokale, ai është varrosur në kishën famullitare katolike të këtij vendi, por varri i tij është zhdukur. Megjithatë në atë kishë (Kisha e Konvertimit të Shën Palit (S. Pauli-Bekehrung), ndodhet edhe sot një pllakë varri që besohet t'i përkasë atij.⁵¹ Kështjella Harff pranë Bedburgut, vendi i lindjes dhe vdekjes së tij, u shkatërrua më 1972 për shkak të nxjerrjes së qymyrgurit në sipërfaqe.⁵²

Tani në lidhje me fjalorin në fjalë, Hopfi besonte që ky dokument, ishte “monumenti më i lashtë i gjuhës shqipe”, i cili kishte mbetur i panjohur edhe për hulumtuesit e mëdhenj të gjuhës shqipe dhe të kulturës shqiptare Georg von Hahn dhe von Miklosich. Harff gjatë udhëtimit të tij qëndron nëpër disa qytete shqiptare si në Ulqin, Durrës, Vlorë dhe Sazan.

Duke folur për Durrësin, ai thotë në f. 65: “Ky është një qytet në Shqipëri, ku ata kanë edhe një gjuhë të tyre, që nuk mund të shkruhet mirë, meqë ata nuk kanë shkronjë të vetën (Alfabet të vetin) në atë vend dhe në atë krahinë.”⁵³ Për faktin që ky dokument i vjetër i shqipes është gjithashtu një zbulim i albanologjisë gjermanofone dhe njëkohësisht kontribut shtesë i Hopfit, po e japim atë më poshtë, sipas Hopfit, por edhe duke iu referuar një dorëshkrimi të vjetër origjinal.

Privatbesitz, Freiherren von Guttenberg, Bad Neustadt a.d. Saale; Privatbesitz, Bernard von Mallinckrodt, Münster. Handschriftencensus shih tek: Eine Bestandsaufnahme der handschriftlichen Überlieferung deutschsprachiger Texte des Mittelalters. URL:<https://handschriftencensus.de/werke/2461#editions> (Aksesi: 19. 6. 2025)

⁵¹ Arnold von Harff: URL: <https://www.virtuelles-museum.com/person/arnold-von-harff/> (Aksesi: 22. 6. 2025)

⁵² Po aty.

⁵³ „Comme le monument le plus ancien de la langue Albanaise est resté inconnu à Mrs. de Hahn et Miklosich, je le copie ici tel qu’il se trouve dans le livre très-curieux : „Die Pilgerfahrt des Ritters Arnold von Harff von Cöln durch Italien, Syrien, Aegypten u. s. w., 1496-1499, herausgegeben von E. v. Groote“, Cöln 1860. 8. En parlant de Durazzo, il dit p. 65 : „Item dese stat liegt in Albanien, daie sij ouch eyn eygen sprach hayent, der man yetz wael geschrÿven en kan, als sij geyn eygen litter in deme lande en haven“.

Fjalorthi i von Harffit

Në kllapa janë vendosur respektivisht fjalët në gjuhën shqipe dhe gjermane moderne

Item albanische sprache⁵⁴

(gjithashtu gjuha shqipe)

tem boicke (bukë)- broyt (Brot)
vene (venë)- wijn,
oie (uje) - wasser,
mische (mish) - fleysch, (fleisch)
jat (djathë) - kese, (Käse)
foeije (voe, vezë) - eyer, (Eier)
oitter (uthull)- esich, (Essig)
pollye (pulë) - eyn henne,
pyske (peshk) - vyssche,
krup (krypë)- sals,
myr (mir) - goyt, (gut)
kyckge (keq) - buesse (böse),
megarunne (me ngranë) - essen, (essen)
pijne (pijnë) - drincken, (trinken)
taverne (tarvernë) - eyn wirthuys,
(ein Wirtshaus)
geneyre (nje njirë, burrë) - eyn man,
(ein Mann)
growa (grua) - eyn frauwe, (eine Frau)
denarye (denar) - wijsgelt, (Weißgeld)
sto (shtu, ashtu, po) - ja (Ja)
jae (ja, jo) - neyn, (Nein)
criste (Krisht, Zot) - got, (Gott, Christus)
dreck (dreq) - der duvel, (der Teufel)
kijrij (qiri) - eyn kertz, (Eine Kerze)
kale (kalë) - eyn pert, (Ein Pferd)
elbe (elb) - haver, (Hafer)

ffjet (fjetë)- schlafen,
myreprama (mirëmbrama)- guden nacht,
meretzeven (mirësevjen) – guden daik (Guten Tag),
ake je kasse zet ve (a ke gjëkafshë të re) - wat haistu dat mir bevel, kess felgenn gyo kaffs (Sa vlen kjo kafshë,gja) – wat gylt dat, (was gilt das)
do duple (do ta blej) – ich wyl it gelden (ich will das gelten)
laff ne kammijss (laj nje kamishë) – wesche mir mijn hant, (Wasche mir mein Hemd)
ne kaffs (një kafshe, gja) – me heyscht da. (wie heisst das)

Tzellen. (zählen)

nea (një)- eyn, (Eins)
dua (dy) – tzwey, (Zwei)
trij (tri) – dreij, (Drei)
quater (katër) – vier, (Vier)
pessa (pesa) – vunff, (Fünf)
jast (gjashtë)- sees, (Sech)
statte (shtatë)- seven, (Sieben)
tette (tetë) – acht, (Acht)
nante (nantë) – nuyne, (Neun)
dieta (dhjetë) – tzien, (Zehn)
nijtgint (njqind) – hundert, (Hundert)
nemijgo (njëmij) – dusent. (Tausend)⁵⁵

⁵⁴ Fjalorthi i von Harffit marrë nga: C. Hopf, *Chroniques gréco-romanes...*f. 340.

⁵⁵ Shih edhe tekstin e botuar nga E. v. Groote: A. von Harff, *Die Pilgerfahrt*, f

Siç e përmendëm edhe më sipër, Hopfi e cilëson këtë dokument si më të vjetrin e gjuhës së shkruar shqipe, gjë që ishte e vërtetë në kohën e tij, pasi Formula e Pagëzimit, *“unte paghesont premenit atit et birit et spertit semt”* e Pal Engjëllit, në atë kohë nuk ishte zbuluar ende.⁵⁶ Atë e zbulon dhe e boton në vitin 1915 Nikolla Jorga.⁵⁷ Në vazhdim e shohim me rëndësi, që të japim të gjitha të dhënat që A. von Harff jep në lidhje me udhëtimin e tij nëpër Shqipëri. Nga Raguza von Harff mbërrin në qytetin e Ulqinit (Dulcina), për të cilin thotë se ishte një qytet i vogël i ndodhur në Arbëri, nën sundimin e venedikasve.⁵⁸ Për Ulqinin nuk thotë asgjë më tepër, por përmend vetëm distancën që ai bën prej aty deri në Durrës, që ishte sipas tij 70 (lxx) milje dhe që gjatë udhëtimit për në Durrës kishin pasur një erë jo të mbarë.⁵⁹

Për Durrësin ai thotë që është një qytet i madh dhe i trazuar, që turqit ia kishin marrë venedikasve dhe e kishin tashmë nën sundimin e tyre.⁶⁰ Pastaj stacioni tjetër ishte Sazani 50 milje larg, të cilin von Harff bashkë me pelegrinët e tjerë e arritën për pesë orë. Për Sazanin ai thotë, që ishte një liman shumë i mirë dhe se, *“Sazani është një ishull i vogël i turqve, ku ka dy kapela të vogla greke, njëra e kushtuar Zojës sonë të Bekuar, tjetra e quajtur sipas Shën Nikollës. Në këtë kohë, Zotëria i madh i turqve kishte lëshuar shumë nga kuajt e tij të mirë për kullotë në këtë ishull.”*⁶¹ Në të majtë të limanit të Sazanit, në kontinent, von Harff vë re edhe një fshat shumë të madh dhe të bukur, të përbërë nga 2000 shtëpi që quhet

⁵⁶ C. Hopf, *Chroniques gréco-romanes...*f. 340.

⁵⁷ “8 novembre 1462. Constitutions de Paul Angelo, archevêque de Durazzo, publiées nin ecclesia Sancte Trinitatis de Emathia”, lundi, 8 novembre 1462, dixième indiction, cinquième année du pontificat de Pie II, “presentibus ibidem venerabile fratre nostrum domino Andrea, episcopo Lisign. (d’Alessio ?), suffraganeo nostro, et tam nostre quam ejus diocesis omnium ecclesiarum rectoribus et presbiteris in multitudine copiosa, clamantibus constitutiones justas, bonas et sanctas, ac presentibus nobilibus et plebis innumeris”. ... On regle la formule du bapteme, la manière dont les parents peuvent baptiser leurs enfants mourants, dicendo saltim in vulgari albanico: *“unte paghesont premenit atit et birit et spertit semt”*”, Nicolae Jorga, Notes et Extraits pour servir a l’Histoire des Croisade au XV^e Siècle. Publiés par N. Jorga Professeur a L’Université de Bucarest. Quatrième Série (1453-1476). Édition de L’Académie Roumaine. Bucarest 1915. f. 195, dok. nr. CXXXII.

⁵⁸ “Item van Regusa zo Dulcina hondert mijlie. dit is gar eyn schoyn kleyne stat vnderworffen den Venecianeren, licht in Albanyen eyn lantschaftt.” A. von Harff, *Die Pilgerfahrt*, f. 64-65.

⁵⁹ “Item van Dulcina zo Duratzo lxx mijlie, voeren wir gar mit boesen wyndt”, po aty, f. 65.

⁶⁰ “dit is eyn groysse verstoerde stat van deme Turcken, yetzont vnderworffen den Venecianern. item dese stat licht in Albanijen”. Po aty, f. 65.

⁶¹ “Item van Duratzo zo Saseno lxx mijlie voeren wir in vunff vren. dit is gar eyne gude portz des mers. item dyt Saseno is gar eyn kleyn insell des Turcken. item hie off lijgen gar kleyne tzwaue grece capellen, die eyne zo vnser lieuer frauwen, die ander zo sijnt Nyclais genant, in deser tziyt hait der groisse here van Turckijen gar vill suuerlicher henxt weyden gayn off deser insulen.” Po aty.

Vlorë. Sipas, Harff, “ky fshat është në gjendje t’i sjellë perandorit turk shtatëqind kalorës, pa llogaritur këtu ushtarët këmbësorë. Mbi këtë fshat ndodhet një kala e bukur mbi një kodër e quajtur Kanina, ku perandori turk ka vendosur një nëpunës.”⁶²

Më tej A .von Harff tregon se, “po ashtu, këtu në Vlorë ka një lumë të madh me ujë të ëmbël të quajtur Bojana (Buyona), i cili rrjedh nëpër Turqi nga veriu dhe derdhet në det pikërisht këtu. Ai vjen nga Shkodra (Sckuterym), një qytet i madh dhe i fortifikuar që Perandori Turk ia mori Republikës së Venedikut disa vite më parë.”⁶³ Këtu pra kemi një ngatërresë, sepse von Harff e ngatërron lumin e Vjosës (Boiusa/Voiussa) me Bojanën (Bunën) e Shkodrës.

Po në Sazan, von Harff na tregon edhe për një port tjetër të madh, ku turqit gjithmonë mbajnë disa anije, dhe se katërmëdhjetë vite më parë, turqit ishin nisur nga ky port përtej gjirit, “duke lundruar për rreth gjashtë orë (ose pesëdhjetë milje lombe), drejt Pulias dhe Kalabrisë, që i përkisnin Mbretërisë së Napolit. Ata pushtuan një qytet të bukur dhe të madh të quajtur Idrontum (Hydruntum: Otranto), bashkë me shumë qytete të tjera që i mbajtën për një vit e një ditë.”⁶⁴ Nga Sazani, Harff niset me erë të mirë për në Korfuz, 100 milje larg, dhe vazhdon tregimin me përjetimet e tij në vende të tjera.⁶⁵ Përveç sa thamë edhe më sipër, nga raportimi i shkurtër i Harffit mësojmë se nga stacionet e pelegrinazhit për në vendin e shenjtë tre apo katër gjendeshin në Arbëri, dhe këto stacione ishin Ulqini, Durrësi dhe Sazani me Vlorën.

Lista e Bajlëve dhe e kapitanëve të Durrësit

Në kapitullin “Katalogu i qeveritarëve venedikas të Greqisë dhe të ishujve grekë” (*Catalogues des Gouverneurs vénitiens de la Gèce ed des Îles grecques*) të kësaj vepre është botuar edhe një listë e bajlëve dhe

⁶² “item off die lyneke hant van deser portzen an deme lande lijcht gar eyn schoin groyss dorff, hait wael tzwey dusent fuyrstede, Velona geheysschen. dyt dorff vermaich deme turckschen keyser zo dem kreych brengen seuen hundert peert, ain die zo voysse. item boeuen dessem dorff lijcht eyn schoin berchsloss, Kano geheysschen, dar off hait der turcksche keyser eynen amptman sitten.”, Po aty.

⁶³ “item hie zo Velona kompt eyn groyss suess fleyssende wasser Buyona geheysschen viss der Turckijen gelouffen van norden wartz hie in dat mer ind kumpt her aff louffen van Sckuterym geheysschen eyn groisse vaste stat, die der turcksche këyser in kurtzen vurgangen jaeren der heirschaff van Venedich aeff gewonnen hait.” Po aty, f 66.

⁶⁴ “item hie zo Saseno is gar eyn groisse portz des mers, dae inne der Turck stedichs gar vil schijff hait stayn, as hie in veirtzien jaren vurleden vss deser portzen geseylt is ouer den golff in seess vren vmbtrynt vunftzich lumbartsche mijlie in Poellen ind Kalabrijen, die dem koenynck van Napels zo gehoeren, dae inne he gewan eyn schone groisse Stadt Idrontum geheysschen mit andern vil steden, die he jair ind daich in behielt, item vmb dese begenynge is gar eyn groyss hoich geberchs.” Po aty.

⁶⁵ “Item van Saseno zo Corfoin hundert mijlie, voeren wir mit guden wynde.” Po aty.

e kapitanëve të Durrësit, që pëfshin periudhat nga viti 1393, pra nga fillimi i administrimit venedikas në këtë qytet deri në vitin 1500, vit në të cilin mbaron ky administrim, pasi qyteti pushtohet nga osmanët. Ngaqë kjo listë është e panjohur për lexuesin shqiptar dhe ngaqë ka rëndësinë e vet të padiskutueshme për historinë e Shqipërisë mesjetare, por në një farë mënyre edhe për historinë e Skënderbeut, ngaqë i përket pikërisht kohës së tij, na u duk e rëndësishme që ta japim të plotë më poshtë, ashtu siç e ka dhënë vetë autori, edhe pse ajo nuk ka të bëjë direkt me tematikën e punimit:

*Bajlët dhe kapitanët e Durrësit (Baili e capitani di Durazzo) 1392-1500.*⁶⁶

- 1392 Marine Cocco.
- 1392 Paolo da Canale.
- 1393 Francesco Giorgio.
- 1305 Francesco Dandolo.
- 1397 Pietro Michieli.
- 1398 Gabriele Nadal.
- 1309 Pietro Mocenigo.
- 1400 Giovanni Valaresso.
- 1403 Rinieri Venier.
- 1405 Antonio Bollani.
- 1407 Pietro Arimondo.
- 1408 Antonio Ferro.
- 1410 Giorgio Loredano.
- 1412 Matteo Gradenigo, i biri i njëfarë Bertuccio.
- 1414 Biagio Malipiero maggiore.
- 1415 Bertuccio Contarini.
- 1417 Jacopo Darmerio maggiore.
- 1419 Giovanni Morosini, i biri i njëfarë Nicolô.
- 1421 Lorenzo Foscarini.
- 1422 Paolo Bondumier, † 1422.
- 1422 Andrea Dolfin, i biri i njëfarë Nicolô.
- 1423 Gherardo Sagredo maggiore.
- 1424 Giovanni Venier maggiore.
- 1425 Zaccaria Nadal maggiore.
- 1425 Giuliano Loredano, vicebailo.
- 1426 Nicoló Venier, , i biri i njëfarë Maffio.
- 1427 Michele Minio maggiore.
- 1420 Moisé Suriano maggiore.
- 1430 Pietro Contarini, i biri i njëfarë Nicolô.

⁶⁶ “30. Baili e capitani di Durazzo”, në: C. Hopf, *Chroniques gréco-romanes...*f. 390-391.

1432 Nicoló da Molin.
1433 Francesco Priuli, i biri i njëfarë Leonardo.
1435 Ferigo Loredano, i biri i njëfarë Luigi.
1438 Marco Renier maggiore (i zgjedhur më 9 mars).
1440 Pasqualo Gradenigo maggiore (i zgjedhur më 14 gusht).
1442 Girolamo Gradenigo, i biri i njëfarë Maffio (i zgjedhur më 12 gusht).
1444 Giovanni Contarini, i biri i njëfarë Nicolù (i zgjedhur më 9 gusht).
1447 Paolo Zane maggiore (i zgjedhur më 5 nëntor, hyn në detyrë më 28 qershor 1448).
1450 Alessandro Falier, i biri i njëfarë Francesco (i zgjedhur më 12 prill).
1450 Giovanni Marcello, i biri i njëfarë Francesco (i zgjedhur më 28 dhjetor).
1452 Moisé Suriano maggiore (i zgjedhur më 29 tetor).
1454 Marco Diedo, biri i njëfarë Pietro (i zgjedhur më 3 nëntor).
1455 Francesco Barbo (hyri në detyrë më 21 mars 1458).
1460 Pietro da Mosto, biri i njëfarë Andrea (i zgjedhur më 28 nëntor).
1463 Paolo Quirini, biri i njëfarë Andrea.
1466 Bartolommeo Contarini, i biri i njëfarë Paolo (i zgjedhur më 7 korrik).
1468 Stefano Magno, i biri i njëfarë Michele (i zgjedhur më 18 mars).
1471 Pietro Zano, i biri i njëfarë Paolo (i zgjedhur më 24 mars).
1475 Francesco Marcello, i biri i njëfarë Troilo (i zgjedhur më 12 shkurt).
1477 Luigi Cornaro, i biri i njëfarë Andrea.
1479 Andrea Marcello, i biri i njëfarë Antonio (i zgjedhur më 28 qershor).
1482 Nicoló Morosini, i biri i njëfarë Giovanni (i zgjedhur në muajin shkurt).
1485 Girolamo Abramo (i zgjedhur në muajin maj), † 1485.
1486 Giovanni Bollani, i biri i njëfarë Giovanni (i zgjedhur më 26 maj).
1487 Francesco Zane, i biri i njëfarë Francesco (i zgjedhur në muajin gusht).
1490 Marco Zeno, i biri i njëfarë Pietro (i zgjedhur më 25 qershor).
1492 Paolo Zane, i biri i njëfarë Tommaso (i zgjedhur më 14 shtator).
1495 Donato Baffo, i biri i njëfarë Andrea (i zgjedhur më 17 maj), † 1497.

1498 Vito Diedo (i zgjedhur më 3 shkurt).

1500 Vincenzo Quirini, i biri i njëfarë Pellegrino (i zgjedhur më 18 tetor).

Përveç kësaj liste, ndër listat e shumta ekziston edhe një listë e proveditorëve venedikas të Prevezës (1721-1796)⁶⁷, porse për qytetet e tjera shqiptare mesjetare këto lista nuk jepen. Më tej është e publikuar edhe Kronika e pabotuar e Moresë në gjuhën italiane, e cila përfshin ngjarje dhe figura që kanë të bëjnë direkt edhe me historinë e Shqipërisë Mesjetare.

Përfundime

Karl Hopf në punimin e tij *“Greqia në mesjetë dhe në kohën e re”* (*Griechenland im Mittelalter und in der Neuzeit*) flet edhe mbi fatin e fisnikërisë arbërore pas vdekjes së Skënderbeut. Ai përmbledh zhvillimet politike, sociale dhe fetare të kësaj periudhe, bazuar në dëshmi historike dhe në analizën e trashëgimisë familjare të disa prej familjeve më të njohura shqiptare. Pas vdekjes së Skënderbeut në vitin 1468, fisnikëria arbërore u gjend përballë një sulmi të pakthyeshëm osman. Territoret shqiptare, nga Durrësi deri në Shkodër dhe Lezhë, u sulmuan dhe plaçkitën pa mëshirë. Sipas një raporti zyrtar, në ato kohë në trojet shqiptare “shiheshin vetëm turq”. Rreth 8000 vetë u morën robër.

Karl Hopf thekson se menjëherë pas vdekjes së Skënderbeut, brenda familjes Dukagjini shpërthyen armiqësi të mëdha. Lekë II dhe Nikolla II u ngritën kundër vëllait të tyre Progon IV, të cilin e dëbuan nga trashëgimia. Me ndërhyrjen e Venedikut, Progon IV u rikthye, por konfliktet vëllazërore shpërthyen sërish. Hopf nënvizon tendencën e dukshme që shumë nga krerët shqiptarë, duke përfshirë edhe Dukagjinët, filluan të përqafojnë fenë islame për të ruajtur pozitën e tyre politike.

Kruja, nën mbrojtjen e komandantit venedikas Perducci, rezistoi deri në vitin 1478. Edhe pse Gjon Kastrioti, djali i Skënderbeut, arriti të rikthehej përkohësisht, më 15 qershor të po atij viti kështjella u detyrua të dorëzohej. Turqit masakruan mbrojtësit pavarësisht premtimeve për siguri. Kruja u shndërrua në një bastion osman dhe mori emrin Ak Hissar (Kështjella e Bardhë).

Fushatat osmane vazhduan me Lezhën, Drishtin, Zhabllakun dhe rrethimin e Shkodrës. Ndër të ikurit nga Drishti ishte edhe Pjetër Engjëlli, i ati i arqipeshkvit Pal Engjëlli. Në Shkodër, komandantët si

⁶⁷ “37. Provveditori di Prevesa”, në: C. Hopf, *Chroniques gréco-romanes...*f. 405.

Nikollë Moneta dhe Kojë Humoi qëndruan përkrah popullsisë, me premtimin e pensioneve nga Venediku. Por, proveditori venedikas Antoni da Lezze nuk arriti të udhëheqë rezistencën dhe më pas u ekzekutua. Në vitin 1479 ra edhe Shkodra bashkë me Himarën. Sipas Hopfit, vetëm Durrësi dhe Tivari qëndronin ende.

Si një prej figurave më të shquara të kësaj periudhe, Hopf përmend Gjijn Muzakën III, i cili arriti të rifitonte kontrollin mbi tokat përreth Tomorrit, që dikur i ishin marrë babait të tij nga vetë Skënderbeu. Gjatë konfliktit ndërmjet Venedikut dhe napolitanëve për Durrësin, Gjini ndihmoi ndjeshëm Venedikun. Megjithatë, në paqen e vitit 1479, ai rrezikoi të dorëzohej te osmanët, si gjest falënderimi nga ana e Republikës. Sulltan Mehmeti II i bëri Gjinit oferta për ta konvertuar në Islam, por ai zgjodhi të arratisë në Brindisi, duke lënë në Durrës gruan shtatzënë, Maria Dukagjinin bashkë me fëmijë. Më vonë, të gjithë familjarët arritën të shpëtonin dhe u vendosën në Napoli. Pikërisht ky Gjijn Muzaka do të njihet më vonë si autori i “Kujtimeve” të familjes Muzaka, një burim i çmuar për historinë arbërore, të cilat Karl Hopf i botoi për herë të parë me titullin “Gjenealogjia e Gjijn Muzakës”, një dorëshkrim me rëndësi të jashtëzakonshme për studimin e historisë së fisnikërisë arbërore dhe të Skënderbeut. Kjo vepër jo vetëm që jep të dhëna për trashëgiminë territoriale dhe lidhjet martesore të Muzakajve, por ndriçon gjithashtu në një farë mënyre edhe strukturën e shoqërisë shqiptare pas vdekjes së Skënderbeut.

Karl Hopf i kushton rëndësi të veçantë edhe familjes fisnike sllave të Cërnojeviqëve, të lidhur ngushtë me Kastriotët. Stefan Cërnojeviqi, bashkëshort i Marës, motrës së Skënderbeut, la një trashëgimi të rëndësishme përmes djalit të tij Ivanit, i cili u bë figurë qendrore në luftërat kundër osmanëve dhe themelues i Cetinës moderne. Sipas Hopfit, djali i Ivanit, Maksimi (apo Stanisha), u konvertua në Islam dhe mori emrin Skenderbeg, si daja i tij i famshëm. Hopf mendon se nga kjo linjë vijnë edhe Bushatllinjët e Shkodrës, hipotezë që mbetet e diskutueshme në historiografinë moderne.

Një ndër aspektet më të kritikueshme që trajton Hopf, në shkrimet me të cilat u morëm në këtë punim janë edhe pretendimet e Engjëllorëve të Drishtit për origjinë perandorake. Ata vetëqueshin “Flavius Komnenos” dhe “Princë të Maqedonisë”, duke sajuar gjenealogji të rreme që fillonin me perandorët bizantinë e përfundonin me ta. Hopf i cilëson si ata “fabrikantë gjenealogjish fallco”, që sollën pështjellime në historiografinë shqiptare. Më i njohuri ndër ta, Johan Andreas Angelus, shpiku madje edhe një Urdhër Kalorsiak të Shën Konstandinit dhe e vetëquajti veten mjeshtër i tij.

Hopf në shkrimet e tij risolli gjithashtu në vëmendje edhe fjalorin

e udhëtarit gjerman Arnold von Harff, një tjetër burim i rëndësishëm për historinë e gjuhës shqipe. Ai e cilëson fjalorin e A. von Harff-it si një ndër dokumentet më të vjetra të shqipes së shkruar të kohës së tij, duke mos pasur dijeni për “Formulën e Pagëzimit” nga Pal Engjëlli, e cila u zbulua dhe u publikua më vonë nga Nicolae Jorga në vitin 1915.

Në kapitullin për qeveritarët venedikas të Greqisë dhe ishujve grekë, Hopf përfshin edhe një listë me bajlët dhe kapitenët e Durrësit nga viti 1392 deri në vitin 1500. Kjo listë është me interes të veçantë për studimet mbi administrimin venedikas në Shqipërinë mesjetare. Ajo përmban emrat e funksionarëve dhe datat e shërbimit të tyre dhe pasqyron lidhjet administrative të Durrësit me Republikën e Venedikut, për këtë arsye vendosëm që ta paraqisim këtë listë edhe në këtë artikull.

LITERATURA

- ARNOLD von Harff, (* 1471 - † 1505), URL: <https://www.virtuelles-museum.com/person/arnold-von-harff/> (14. 6. 2025)
- BARTL, Peter, “Bushatlliu”, në: *Biographisches Lexikon zur Geschichte Südosteuropas*. Bd. 1. Hgg. Mathias Bernath / Felix von Schroeder. München: Oldenbourg 1974, f. 275.
- BOGDANI, Pranvera, “Tivari”, në: *Fjalor Enciklopedik Shqiptar*. Botim i ri. Vëll. III. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë 2009, f. 2717.
- BOYLE, Mary “Arnold von Harff: Knight, Pilgrim, Guide, and Author”, URL: <https://medieval.ox.ac.uk/2021/04/22/arnold-von-harff-knight-pilgrim-guide-and-author/> (Aksesi: 19. 06. 2025)
- ELSIE, Robert, *Fjalor Historik i Shqipërisë*. Shqip: Eva Bani,. Tiranë: EUGEN 2011, f. 249
- EINE Bestandsaufnahme der handschriftlichen Überlieferung deutschsprachiger Texte des Mittelalters. URL:<https://handschriftencensus.de/werke/2461#editions> (Aksesi: 19. 6. 2025)
- GJENEALOGJIA e Gjin Muzakës është botuar edhe në Shqip tek: Pëllumb Xhufi, *Nga paleologët te Muzakajt. Berati dhe Vlora në shekujt XII-XV*. Me një botim kritik të Kronikës së Gjon Muzakës (1510). Tiranë: “55” 2009, f. 378-456.
- GROOTE, Eberhard von, *Die Pilgerfahrt des Ritters Arn. von Harff von Cöln durch Italien, Syrien, Aegypten, Arabien, Aethiopien, Nubien, Palästina, etc.* in den J. 1496 bis 1499 vollendet,

beschrieben und durch Zeichnungen erläutert hat. Nach den ältesten Handschriften und mit deren 47 Bildern in Holzschnitt herausgegeben von Dr. E. von Groote. Cöln: Verlag von J. M. Heberle (H. Lempertz) 1860.

HEYD, Wilhelm von, "Harff, Arnold von", nē: *Allgemeine Deutsche Biographie*. 10. Band. Leipzig: Duncker & Humboldt 1879, f. 599.

HISTORIA *Byzantina duplici Commentario illustrata*. Prior Familias ac Stemmata imperatorum Constantinopolitarum, cum corundem Augustorum Nomismatibus, & aliquod Iconibus; Præterea Familias Dalmaticas & Turcicas complectitur: Alter Descriptionem Urbis Constantinopolitanæ qualis extitit sub Imperatoribus Christianis. Auctore Carolo Du Fresne Domino Du Cange, Regi a Consiliis, Francæ pud ambianos Questore. Venetiis, Ex Typographiæ Bartolomæi Javarina M. DCC. XXIX, f. 173.

HONEMANN, Volker, "Zur Überlieferung der Reisebeschreibung Arnolds von Harff", nē: *Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur*. Bd. 107., Heft. 2 (Quartali 2, 1978), f. 167.

HOPF, Carl, "B. Griechenland im Mittelalter und in der Neuzeit", nē: *Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste* in alphabetischer Folge von genannten Schriftstellern bearbeitet und herausgegeben von Johann Samuel Ersch, Johann Gotfried Gruber. Mit Kupfern und Charten. Erste Section. A-G. Herausgegeben von Hermann Brockhaus. 85. Theil. Leibzig: J. A. Brockhaus 1867.

IORGA, Nicolae, *Notes et Extraits pour server a l'Histoire des Croisade au XV^e Siècle*. Publiés par N. Iorga Professeur a L'Université de Bucarest. Quatrième Série (1453-1476). Édition de L'Académie Roumaine. Bucarest 1915. f. 195, dok. nr. CXXXII.

LAHRKAMP, Helmut, "Harff, Arnold von", nē: *Neue Deutsche Biographie* (NDB). Band 7, Duncker & Humblot, Berlin 1966, f. 672-673.

MUSACHI, Giovanni, "Breve Memoria de li discendenti de nostra casa Musachi", nē: Carl Hermann Friedrich Johann Hopf, *Chroniques gréco-romanes inédites ou peu connues*. Publiées avec notes et tables généalogiques par Charles Hopf. Berlin: Librairie de Weidmann 1873, f. 271-340.

Muzaka. Memorie. Tiranë: Toena

Naçi, Stavri, *Pashallëku i Shkodrës nën sundimin e Bushatllijve (1756-1795)*. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës 1964, f. 62.

Немировски, Евгениј Љвович, *Почеци штампарства у Црној Гори, 1492-1496*. ЦНБ "Ђурђе Црнојевић" 1996, f. 99.

- PETTA, Paolo, *Despotë të Epirit e princër të Maqedonisë. Mërgata shqiptare në Italinë e periudhës së Rilindjes*. Përktheu nga italishtja Pëllumb Xhufi. Tiranë: IDK 2000, f. 249.
- ZAMPUTI, Injac, "Të dhëna mbi potencialin ekonomik të një shtëpie feudale shqiptare në shekullin XV", në *Studime historike*, 2-1979, f. 175, 177.
- XHUFİ, Pëllumb, *Nga paleologët te Muzakajt. Berati dhe Vlora në shekujt XII-XV*. Me një botim kritik të Kronikës së Gjon Muzakës (1510). Tiranë: "55" 2009, f. 378-456.